

АТОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАРИ ҚУРИЛИШИ РЕЖАЛАШТИРИЛГАН ХУДУДНИНГ ВЕРТИКАЛ ЧЎКИШИНИ МАНИТОРИНГ ҚИЛИШ

Абдуазизов Абдували

ТДТУ “Маркшейдерлик иши ва геодезия” кафедраси доценти.

Алланазаров Олимжон Рахмонович

ТДТУ “Маркшейдерлик иши ва геодезия” кафедраси доценти.

Корабоев Хуснидин Абдишукурович

ТДТУ “Маркшейдерлик иши ва геодезия” кафедраси таянч докторанти PhD.

www.doi.org/10.5281/zenodo.10472912

Аннотация: Ушбу тезисда атом электростанция (АЭС) қурилиши режалаштирилган худуднинг геодинamik полигонларда (ГДП) геодезик ўлчаш ишларни олиб бориш ҳамда вертикал чўкишини мониторинг қилишга этибор қаратилган. Биз геодинamik полигонларнинг вертикал чўкишини мониторинг қилишда Dine 03 замонавий нивелирлар ёрдамида табиий ва техноген табиатга эга бўлган геодинamik жараёнларни тадқиқ этиш, техноген ҳолатда юзага келган вертикал силжишларни мониторинг қилишнинг илмий асослари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар. Геодинamik полигонлар, мониторинг, АЭС, техноген, вертикал силжиш, Dine 03, нивелирлаш, рейка, I класс.

Кириш. Хозирги кунда қурулиш ишларини юқори аниқликдаги асбоблар фойдаланиш ҳамда ГИС технологияларини қўллаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Шу билан бир қаторда атом электростанцияларидаги ГДП пунктларига юқори аниқликдаги электрон нивелир орқали атметкалар узатилди. Геодинamik полигон реперларига I класс геометрик нивелирлаш орқали атметкалар берилди. Шу билан бир қаторда умумий сифат кўрсаткичлари қуйдагича баҳоланди:

- нивелирлаш чизиқларининг узунлиги;
- станциялар сони;
- ўнг ва чап нивелирлаш чизиқлари бўйлаб баландликлардаги фарқлар д5;
- тўғри ва тескари йўналишдаги ортирмалар фарқлар (д6),
- ёпиладиган палигонлар,
- 1 км нивелирлаш учун тасодифий оғиш, мм,
- натижаларини тармоқлар асосида созлаш,
- тасодифий фарқлар д5,
- тасодифий фарқлар бўйича дб
- систематик фарқлар бўйича д5
- тизимли фарқлар бўйича дб,
- палигонлардаги қолдиқлари бўйича

Асосий қисим. Якуний нивелирлаш ишлари юқоридаги сифат кўрсаткич талабларга тўлиқ жавоб берди. Тадқиқот давомида ГДП ларни ҳисоблашда қуйдаги формулалардан фойдаланилди. Инвар рейкаларнинг ҳарорат деформациялари учун қуйидаги ортирмаларга тузатишлар киритилди:

- | | |
|--|----|
| $d1 = (h_{\text{ўнг}} - h_{\text{чап}})_{\text{тўғри}},$ | 1. |
| $d2 = (h_{\text{ўнг}} - h_{\text{чап}})_{\text{тескари}},$ | 2. |
| $d3 = (h_{\text{тўғри}} + h_{\text{обр}})_{\text{ўнг}},$ | 3. |
| $d4 = (h_{\text{тўғри}} + h_{\text{обр}})_{\text{чап}},$ | 4. |

$$d_5 = 1/2(h_{\text{тўғри}} + h_{\text{тескари}}) \text{ ўнг} - 1/2(h_{\text{прямо}} + h_{\text{тескари}}) \text{ чап,} \quad 5.$$

$$d_6 = 1/2(h_{\text{ўнг}} + h_{\text{чап}}) \text{ тўғри} + 1/2(h_{\text{ўнг}} + h_{\text{чап}}) \text{ тескари;} \quad 6.$$

бу ерда h - ўлчанган баландликлар орттирмаси;

$ўнг$ - ўнг чизиқ бўйлаб ўлчаш натижаси;

$чап$ - чап чизиқ бўйлаб ўлчаш натижаси;

$тўғри$ - олдинга йўналишда ўлчаш натижаси;

$тескари$ - тескари йўналишдаги ўлчов натижаси.

Ҳар бир нивелирлаш палигони қўйдаги талаблар асосида натижалар олинди:

-ўртача ўлчанган баландлик қийматини, тармоқ баландлигига ва баландлик орттирмаларига тузатмалар киритиш;

-ГДП нивелирлаш тармоқ диаграммасини тузиш ишлари амалга ошириш;

-геодинамик палигонини нивелирлашда ўнг ва чап баландлик орттирмалар фарқларини сифат ўлчовлари ва улардан ҳисобланган ўртача квадрат хатолар - тасодифий η ва систематик s билан тавсифланди.

I класс нивелирлаш учун 1 км масофага ўртача баландлик орттирмалар фарқларининг η тасодифий илдиз ўртача квадрат хатоси қўйдаги формулалар бўйича ҳисобланди.

$$\eta_{d_5}^2 = \frac{1}{4n} \sum \frac{d_5^2}{r} \quad 7.$$

$$\eta_{d_6}^2 = \frac{1}{4n} \sum \frac{d_6^2}{r} \quad 8.$$

бу ерда η - тасодифий ўртача баландлик орттирмаларининг стандарт хатоси, мм;

r - участка узунлиги, км;

n - бўлимлар сони.

I класс нивелирлаш чизигининг 1 км га ўртача баландлик орттирмалар фарқларининг тизимли ўртача квадрат хатоси 8 - формула бўйича ҳисобланди.

$$\sigma_{d_5}^2 = \frac{1}{4 \sum L} \sum \frac{s_{d_5}^2}{L} \quad 9.$$

$$\sigma_{d_6}^2 = \frac{1}{4 \sum L} \sum \frac{s_{d_6}^2}{L} \quad 10.$$

бу йерда σ - систематик ўртача ўртача баландлик орттирмаларининг стандарт хатоси, мм;

s - чизиқдаги фарқларнинг тўпланиши, мм;

L - чизиқ узунлиги, км.

ГДП ни I тоифали нивелирлашда 1 км учун нивелирлаш кўрсатмаларига кўра, тасодифий ўртача квадрат хатоси η 0,8 мм дан, ўртача баландликнинг тизимли ўртача квадрат хатоси s - 0,08 мм дан ошмади. Ёпиқ полигондаги боғланмасликлар бўйича сифатини баҳолаш I синф нивелирлаш сифатини баҳолаш рухсат этилган боғланмасликни ҳисоблаш ва 1 км масофани нивелирлашнинг ўртача квадрат хатосини ҳисоблашни ўз ичига олади. Рухсат этилган полигон боғланмасликни ($f_{\text{доп}}$) мм да формула билан аниқланади.

$$f_{\text{доп}} = 3 \cdot \sqrt{L}, \quad 11.$$

бу ерда L -км даги мос келадиган полигоннинг периметри.

Ёпиқ полигонлар боғланмасликлари бўйича 1 км масофани нивелирлашнинг ўртача квадрат хатоси қўйдаги формула бўйича ҳисобланди 12.

$$\mu^2 = \frac{\sum p \cdot f^2}{N}$$

Бу ерда $p = 1/L$ оғирлик, км даги полигон узунлигига тескари пропорционал равишда ўрнатилади;

f – полигодаги боғланмаслик, мм;

N – полигонлар сони.

Кузатишларнинг биринчи ва тўртинчи циклида ёпиқ палигонлар қолдиқлари бўйича нивелирлаш сифатининг хусусиятлари қуйдаги 1-жадвалда кўрсатдик

1- жадвал.

ГДП қолдиқлари бўйича нивелирлаш кўрсаткичлари.

Полигон	Палигонлар фарқи, мм	Рухсат этилган хатолик, мм	Полигон узунлиги, км	Штативлар сони
1	0,53	11,23	14,02	167
2	3,36	13,04	18,88	266
3	0,70	13,11	19,11	262
4	1,25	13,52	20,32	285
5	-0,68	14,00	21,77	290
6	-7,25	15,68	27,32	324
7	-1,69	14,64	23,83	282
8	4,04	14,75	24,16	290
9	6,51	15,09	25,30	302
10	3,99	15,58	26,97	308
11	-0,16	13,24	19,48	243
12	-7,36	19,72	43,23	505

I синфдаги геометрик нивелирлаш ҳажми ва сифати талабларга жавоб беради, натижалар кейинги фойдаланиш учун мос келади.

Нивелирлаш тармоғи учун бошланғич нуқта сифатида 1977 йил Болтиқбўйи тизимида 259,989 баландлик белгиси билан II тоифадаги гр.рп.195 давлат нивелир эталон қабул қилинди.

Ҳар бир ўлчов мустақил равишда қайта ишланиб, алоҳида тузатиш тенгламасини шакллантирди. Созлаш пайтида ўлчанган қийматлар сифатида ҳароратни тўғрилашни ҳисобга олган ҳолда ортиқча қийматлар ишлатилган. Нивелирлаш ўлчовларининг оғирлиги километрларда кўрсатилган масофага тескари пропорционал равишда ўзгаради.

Тармоқни созлаш натижаларига кўра, вазн бирлигининг ўртача квадрат хатоси қуйдагича формула бўйича ҳисобланади.

$$\mu = \sqrt{\frac{\sum pv^2}{n-k}}, \quad 13.$$

p-ўлчов оғирлиги;

v-ўлчовни тузатиш;

n- ўлчовлар сони;

k-созлаш параметрлари сони;

хулосасини ҳисобга олган ҳолда, километрларда ифодаланган ўлчанган чизиқ узунлигига тескари пропорционал бўлиб, бир йўналишда бир чизиқ бўйлаб ўлчанган бир километрлик масофа учун ортиқча стандарт хатолик баҳоси ҳисобланди. I класс дастури бўйича нивелирлашда ҳар бир ортиқча ўнг ва чап чизиқлар бўйлаб тўғридан-тўғри ва тескари йўналишларда ўлчанди, мос равишда нивелирлаш йўлининг бир км стандарт оғиши тенглаштириш натижаларига кўра икки баробарга камаяди.

Нивелировкани тенглаштириш натижаларига кўра, оғирлик бирлигининг стандарт оғиши 0,46 мм ни ташкил қилади, шунинг учун олдинга ва тескари йўналишларда қўш чизигини нивелирлашнинг 1 километридаги стандарт оғиш 0,23 мм ни ташкил қилади. Тузатиш бўйича аниқликни баҳолаш нивелирлаш йўриқномаси талабларига жавоб беради (нивелирлашнинг 1 километрга 0,8 мм рухсат этилади).

Биз геодинamik палигонларнинг биринчи ва тўртинчи босқичини тугатдик ҳамда ўлчанган баландликларни CREDO DAT дастурида тенглаштириш ишлари бажарилди.

Нивелирлаш тармоғидаги тенглаштирилган баландлик қийматининг максимал ўртача квадрат хатоси 0,84 мм ни ташкил қилди, бу геодинamik полигоннинг жанубий қисмида жойлашган ГНС4622 реперга тегишли. Ҳаракат чизиғи бўйлаб L км бошланғич нуқтасидан масофа 27,5 км, нивелирлаш станциялари сони 316. I тоифали нивелирлаш учун номинал талаблардан келиб чиққан ҳолда, палигондаги баландликларнинг стандарт оғиши $0,8 \cdot \sqrt{\frac{L_{\text{км}}}{2}}$ мм дан ошмаслиги керак. ГНС4622 реperi учун ўртача квадрат хатоси қиймати 3,0 мм ошмаслиги керак.

Биз ушбу геодинamik палигондаги I тоифали нивелирлаш ишни бажариш учун қабул қилинган методология ва асосий кўрсаткичлар бўйича олинган натижалар, шу жумладан ўлчанган баландликларнинг ички яқинлашуви, палигонларни ёпиш шарти ва нивелирлаш натижаларига кўра аниқликни баҳолаш, нивелирлаш талабларига жавоб берди. I синф нивелирлаш дастурига қуйдагилар киради. Атом электр станцияси жойлашган ҳудудда ер юзасининг вертикал ҳаракатларини таҳлил қилиш ва уларнинг моделларини яратиш имкониятини беради. «ЎЗГАШКЛИТИ» ДУК ходимлари томонидан АЭС ГДП ида, 2020-йил 10-январдан 2021-йил 20-декабрга қадар юқори аниқликдаги нивелирлашнинг тўртта босқичи яқунланди.

Хулоса. АЭС геодинamik полигонда вертикал чўкиш ҳолатини мониторинг қилишда юқори аниқликдаги асбоблардан фойдаланиш ҳамда ГИС технологияларини қўллаш натижаси шуни кўрсатдики, I класс нивелировка ишларида 1 км масофа учун ўртача квадрат хатоси η 0,8 мм, ўртача баландликнинг тизимли ўртача квадрат хатоси с - 0,08 мм аниқликка эришилди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 июлдаги «Ўзбекистон Республикасида атом энергетикасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5484-сон [Фармони](#).
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2017. «Газета.uz»

3. UZB.0120.0.0.ES.DC0004. АЭС в Республике Узбекистан. Энергоблок 1 и 2. Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации. Книга 2. – М., АО «Атомэнергопроект», 2019.
4. ШНК 1.02.19-09. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Градостроительные нормы и правила.
5. Временная инструкция по обследованию и восстановлению государственной геодезической и нивелирной сетей.
6. Авчиев Ш.К. «Қурилиш инженерлик геодезияси» /Т.:ТАҚИ, 2018 й. 300б.
7. Жўраев Д.О., Д.Р.Носирова. «Геодезия». 1– Қисм. Ўқув қўлланма./ Тошкент.: ТАҚИ, 2002 й., 157 бет. 9. Ливанов М.М.«Қурилишда геодезия» / Тошкент.: Ўқитувчи, 1978 й.
10. Дўстмухамедов М.Мухандисликгеодезияси.Т., Тошкент, 1998, 271б.
8. Охунов З. Д., Мусаев И. М., Ражапбаев М.Х. «Геодезия». / Тошкент.: ТАҚИ– , 2014. – 160 б.
9. Поклада Г.Г. «Практикум по геодезии»/ М.: Изд. Академ. проект. 2011, 470 с.
10. Суюнов А.С., Суюнов Ш.А., Исаков М.К. «Мухандислик геодезия»./ Самарқанд.: типог. “Илм Нур Файз”, 2016 й., 306 б.
11. Нурматов Э.,Ўтанов Ў. ГеодезияТ.,Ўзбекистон2003й. 224 бет.